

Современные цифровые технологии в сфере ЖКХ Узбекистана

Абдугафаров Абдухалил

д.э.н., проф., зав. кафедрой “Макроэкономическая статистика и

национальные счета” Института повышения квалификации и

статистических исследований при Агентстве статистики РУз.

E-mail: AbdugafarovAbduxalil@mail.ru. Тел.: +99894-644-42-99

Ачилов Салохиддин Саломович,

к.э.н, доц. кафедры «Гуманитарных и социальных наук» Ташкентский

университет информационных технологий Самаркандский филиал

E-mail: salohiddinachilov5@gmail.com, тел. +99890-6001739

Аннотация

Эффективное управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) является одним из краеугольных камней в экономической жизни страны. Решение проблемы качества жилищно-коммунальных услуг требует комплексного подхода управления объектами жилищного фонда, а также максимального выполнения принципов и правил услуг от поставщиков и потребителей. Рассматривается один из новых и нестандартных подходов, к решению актуальной проблемы эффективного управления качеством в сфере ЖКХ, связанной с экспертной оценкой, которая приведет к созданию удобства и комфорта в жизни населения страны, путем предоставления широкого спектра современных и комфортных услуг. Рассматриваемый подход является актуальным и важным в связи с необходимостью совершенствования системы управления ЖКХ, а также для создания рыночного экономического механизма оценки качества и эффективность оказываемых коммунальных услуг в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: коммунальные услуги, жилищные услуги, эффективность управления, информационная технология, объекты жилищного фонда, цифровизация, управления проектами ЖКХ, экспертный метод.

Введение

Эффективность управления жилищно-коммунальным хозяйством — является жизненно важной и социально значимой отраслью экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание в них людей. Эффективное и качественное обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами осуществляется при активном участии органов государственной власти и частной предпринимательской структуры. Он представляет собой сложный производственно-технический и социально-экономический комплекс, в состав которого входят следующие компоненты: жилищное хозяйство и ремонтно-эксплуатационное производство, коммунальная энергетика и теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, внешнее благоустройство и текущая уборка, система мониторинга и капитальный ремонт зданий, системы коммуникации и контроля, экологический и санитарно-эпидемиологический контроль, расчеты за коммунальные услуги, а также объекты социальной и технической инфраструктуры для обслуживания жителей. Жилищно-коммунальные услуги предоставляются управляющими компаниями для обеспечения комфортного проживания граждан путем предоставления широкого спектра современных коммунальных услуг и поддержания объектов жилого фонда в исправном техническом состоянии. В настоящее время ЖКХ представляет собой особую отрасль народного хозяйства Республики Узбекистан, в которой заняты тысячи граждан по всей стране. Они обеспечивают бесперебойную работу всей инженерной инфраструктуры объектов, к которым относится не только жилье, но и административные комплексы, производственные сооружения, социальные постройки. Сведения о жилищном фонде и жителях, о потреблении энергоресурсов, информация о текущем состоянии объектов ЖКХ и инженерных коммуникаций, о ценах и тарифах на услуги в соответствии указом Президента Республики Узбекистан от 18 апреля 2017 года № УП-5017 «О мерах по дальнейшему совершенствованию управления системой жилищно-коммунального обслуживания» является актуальной для обеспечения эффективной организации деятельности подразделений ЖКХ Республики Узбекистан. Ключевая задача жилищно-коммунального хозяйства — это формирование комфортных условий для благоприятной жизнедеятельности человека, обеспечение его теплом, светом, водой, чистотой, а также содержание и ремонт объектов жилищного фонда. Коммунальные услуги и жилищные услуги — разные вещи. Коммунальное обслуживание — это деятельность управляющей компании по поставке ресурсов надлежащего качества в установленный срок. Коммунальные услуги включают в себя холодное и горячее водоснабжение, водоотведение,

теплоснабжение и электроснабжение. А жилищный сервис — это деятельность управляющей компании, направленная на поддержание чистоты общего имущества, обеспечение его сохранности и поддержание в нормальном состоянии всех устройств в многоквартирном доме. Жилищные услуги включают в себя содержание и капитальный ремонт жилых помещений и общего имущества многоквартирного дома и вывоз бытовых отходов, а также внешнее благоустройство и экологический контроль. Эффективное управление жилищными и коммунальными услугами осуществляется на основе договора между домовладельцем, управляющей компанией, поставщиками различных форм собственности, которые предоставляют услуги по содержанию, ремонту и эксплуатации жилого фонда и инженерной инфраструктуры. Все типы жилья (комната в коммунальной квартире, отдельная квартира, частный дом и т.д.) классифицируются как жилищный фонд. Каждый объект жилищного фонда является в то же время объектом жилищно-коммунальных услуг и находится в чьей-то собственности. По признаку собственности выделяются следующие виды жилищного фонда: частный включает жилые помещения, принадлежащие гражданам и юридическим лицам; общественный фонд, принадлежащий общественным объединениям; государственный — собственником жилья является государство в лице уполномоченных органов; коллективные фонды, принадлежащие в совместном различным объединениям. Таким образом, объекты жилищно-коммунального хозяйства — жилищный фонд, управляемый местными органами власти, должны в совокупности оказывать качественные и надежные услуги населению. [1,2,9].

Методы

Современные информационные технологии должны обеспечивать прозрачный и объективный мониторинг состояния жилого фонда, инженерных сетей и коммуникаций зданий, паспортизацию домов, расчетов с населением и оказание адресной социальной помощи, контроль платежей за потребление тёплой и горячей воды, а также информационную поддержку процесса принятия управленческих решений. Единый информационно-расчетный центр – это база данных по всему спектру жилищно-коммунальной сферы и объединение в единую информационно-технологическую цепочку всех служб коммунальных услуг. Первоначальной основой внедрения информационных технологий должна стать уже построенная и хорошо налаженная техническая база города и района, представляющая собой коммуникационную систему. В ее основу должна лежать качественно новая информационная система, которая позволит преодолеть разрыв между уже относительно развитой базой и правоприменительной практикой. А это

позволить повысить качество принимаемых решений, социальную защищенность населения и усилить контроль за жилищно-коммунальной сферой деятельности.

1. Одной из главных проблем, стоящих перед органами власти коммунальных службы, является совершенствование договорных отношений между домовладельцем, управляющей компанией и поставщиками энергоресурсов. Низкое качество и слабость правовой базы, регулирующей публично-правовые отношения в жилищно-коммунальном хозяйстве, является одной из основных причин жилищного кризиса и его последствий. В республике, обеспечение населения качественными и стабильными жилищно-коммунальными услугами осуществляется при активном участии органов государственной власти и частной предпринимательской структуры. Государство должно создавать условия для формирования эффективной работоспособной правовой и законодательной базы сферы ЖКХ.

Известно, что коммунальные услуги за рубежом сводятся в основном к тому, что муниципальные органы власти регулируют работу частных предприятий и защищают права населения, гарантируют получение высококачественных и бесперебойных услуг. В таких странах как США, Швеция, Финляндия, Германия, Польша, Англия управление ЖКХ является видом частной предпринимательства. Управление осуществляется управляющими организациями или компаниями, которые получают вознаграждение за свою работу. Ответственность же за содержание объектов жилищного фонда несет объединение собственников жилья, которые обеспечивают эксплуатацию жилого комплекса и распоряжаются имуществом. В Узбекистане они называются товарищества собственников жилья и осуществляют распоряжение финансовыми ресурсами, заключают договора на закупку услуг. По нашему мнению, сферу ЖКХ следует понимать, как комплексную политическую, социально-экономическую сферу, обеспечивающую население страны жизненно-важными и социально значимыми услугами, где необходима одновременная связка работы строительных и жилищных организаций в единой технологической цепочке с предприятиями коммунального обслуживания. Опираясь на исторический и международный опыт управления качеством коммунальных услуг, считаем, что в Узбекистане необходимо использовать опыт и эволюционно реализовать «рыночную модель». Она легче всего может быть осуществлена на практике в Узбекистане в связи с исторически сложившимися условиями централизацией систем отопления, водоотведения и водоснабжения. Поэтому ее необходимо рассматривать не только с экономической, но и с политико-социальной точки

зрения, принимая во внимание историю ее развития и ментальность населения, а также учет местных климатических и природных условий. [3,4,5].

2.В некоторых случаях неэффективная система управления, некачественное предоставление услуг ведет к реальному кризисному состоянию сферы ЖКХ. Все эти проблемы существовали и ранее, но в рыночных условиях они резко обострились. Основными причинами этого, на наш взгляд, являются:

- чрезмерная концентрация управления на уровне местных органов исполнительной власти и государственный монополизм на собственности;
- слабой технической базой, недостатком мощностей отрасли и контроля за использованием ресурсов;
- отсутствием необходимых финансовых средств на развитие и необоснованные высокие затраты на текущее содержание объектов жилищного фонда;
- неэффективный механизм установления тарифов и сбора оплаты за коммунальные услуги, системы платежей;
- несоответствие цен и тарифов на услуги фактическим затратам на их производство;
- слабое развитие рыночных отношений и отсутствие действенных экономических стимулов;
- отсутствие современного научно-технического менеджмента и защита интересов потребителей услуг;
- отсутствие действенной системы социальной защиты населения при внедрении рыночных механизмов на основе информационных технологии;

Только устранение вышеуказанных негативных причин позволит повысить эффективность хозяйствования в структуру коммунальных услуг, которая обеспечивает благоприятную жизнедеятельность человека.

3.По последним статистическим оценкам сфера ЖКХ охватывает в среднем от 50 до 70% основных фондов, находящихся в местных органах исполнительной собственности, служит материальной основой функционирования и важнейшей сферой их социальной ответственности. Недостаток средств на содержание объектов жилищного фонда, нерационального механизма их формирования и использования, а также неоправданная реорганизация структуры управления привели к резкому снижению качества и надежности функционирования объектов ЖКХ. Под управлением качеством в сфере ЖКХ следует понимать освоение прозрачных частных и государственных инвестиции в реальные отрасли экономики одним из краеугольных камней. Согласно международным и ряда других национальных стандартов, целью любого проекта является удовлетворение

требования Заказчика проекта. Эта цель достигается путем обеспечения управления качеством и конечного результата данного проекта. Качество — это синтетический показатель, отражающий совокупное проявление различных факторов данного процесса. Известно, что основными показателями, которые отражают качество любого проекта являются: назначение, надежность, технологичность, стандартизация, безопасность и т.д. Качество и надежность в сфере ЖКХ оценивается на основе количественного измерения определяющих ее свойств, где конечной целью является создание удобства и комфорта проживания граждан путем предоставления широкого спектра современных коммунальных и жилищных услуг. [6,7,10].

4. Большинство внедренных систем не обеспечивают динамические настройки на постоянно изменяющееся законодательство и нормативную базу и не обеспечивают, скажем, прозрачность и достоверность процесса начисления и оплаты жилищно-коммунальных платежей. Проблемы ускоренного и качественного внедрения новых технологий в сферу жилищно-коммунального хозяйства обусловлены несколькими причинами: сама система тариф образования не стимулирует внедрение новых технологий и комплексов, а также для создания тарифов не учтены принципы рыночного механизма. Поэтому ныне действующие тарифы не позволяют увеличивать затраты на капитальную модернизацию и полную замену оборудования и аппаратуры на качественно новые и современно-технологичные. Однако, почему-то соблюдая все нормативные правила и технологию на стадии эксплуатации, все виды коммунальных услуг кардинально отличаются по качеству, долговечности от зарубежных аналогов и стандартов. В результате получается, либо наши технологии и нормативные документы намного устарели, либо просто не подходят для наших местных климатических и природных условий, или самое главное, здесь удачно участвуют в составлении проектной документации или тендеров коррумпированные структуры. В итоге, стоимость проекта коммунальных услуг увеличивается, а качество и надежность очень сильно отличается от нормативных показаний. Наиболее важным аспектом проекта является учет ее фактической стоимости и длительности ее эксплуатации. Поэтому, мы предлагаем оптимальный и эффективный подход “снизу-вверх” управления качеством внедряемых и эксплуатируемых проектов коммунальных услуг. Суть метода заключается следующим: во-первых, после разработки проектной документации, необходимо, чтобы она прошла экспертизу, согласно положению. Далее, для оценки и анализа качества процесса эксплуатации проекта должны

участвовать компетентные специалисты - эксперты. Выборочный экспертный опрос проводится во всех этапах внедрения проекта ЖКХ:

- в процессе планирование и организации;
- на стадии формирования основных фондов;
- на стадии эксплуатации.

Из сказанного можно полагать, что предлагаемый новый подход является результативным, оперативным и эффективным методом управления качеством коммунальных услуг. Основная цель подхода “снизу-вверх” — это объединение всех основных процессов внедрения проектов ЖКХ в единый план управления качеством под названием “план – контроль - затрат” на основе методов экспертных оценок. Каждый этап выполненных работ и услуг должен представляет собой объединение всех важнейших частей целого проекта. Предлагаемый новый метод управление качеством коммунальных услуг обеспечивает эффективность и целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений для достижения конечного результата, с требуемым качеством, в установленные сроки, с минимальной себестоимостью. Управление качеством коммунальных услуг – это комплексная, научная, техническая, экономическая и социальная проблема. Поэтому проект, должен представлять единую цепочку, начиная от отдельных локальных организационно-технических мер, до непрерывно действующих мероприятий в рамках отраслевого крупных коммунальной организаций. [3,5,8].

Результаты

Настоящее время экспертный метод оценивание качества и контроля коммунальных услуг представляет собой научно обоснованный метод анализа сложных не формализуемых проблем. Эксперт является хранилищем большого объема объективной и рациональной обработанной информации и поэтому он может рассматриваться как качественный источник. Групповое мнение экспертов (более 25 экспертов) близко к истинному решению проблемы. К основным разновидностям метода экспертных оценок относятся: анкетирование, интервьюирование, мозговой штурм, дискуссия, совещание, оперативная игра и сценарий. Каждый из этих методов экспертного оценивания имеет свои преимущества и недостатки, определяющие рациональную область применения. Для построения процедур опроса и алгоритмов обработки данных, обычно используют методы теории измерений и математической статистики. Получаемое в результате статистической обработки обобщенное суждение экспертов принимается, как объективное решение проблем. При практическом использовании экспертного метода для оценки качества коммунальных услуг формируют рабочую и экспертную

группу. Рабочая группа организует процедуру опроса экспертов, собирает анкеты, обрабатывает и анализирует экспертные балльные оценки. Экспертная группа формируется из высоко квалифицированных и компетентных специалистов в области жилищно-коммунальные услуги. Очень важно, чтобы экспертная группа формировалась не для одноразовой экспертизы, а как постоянно действующий и функционирующий орган со стабильным составом экспертов. Для получения достоверных результатов требуется научно-обоснованная система опроса и балльные оценки экспертов на указанные вопросы анкеты. Обработка данных, полученных от экспертов, служит исходным материалом для подтверждения качества и надежности, а также эффективность эксплуатации проектных процессов ЖКХ.

Эффект от применения информационных технологий возможен только при рациональном и целевом использовании денежных и материальных ресурсов, в результате которого обеспечивается устойчивое развитие экономики и повышается качество жизни населения. Поэтому основными сдерживающим фактором внедрение современной технологии в системе коммунальных услуг является экономический, т.е. отсутствие или недостаток финансирования, приобретает ключевое значение. Проектные процессы современных коммунальных и жилищных услуг сопровождаются регулярными плановыми проверками со стороны соответствующих государственных организации для определения соответствия услуг всем нормативным требованиям. Только строгое соблюдение правил производства услуг и заданного технологического процесса может быть обеспечено производственной дисциплиной всех участников процесса проекта. Поэтому внедрение современных информационных технологий позволит создать качественно новую систему управления местным исполнительным органам коммунальных служб, а также систему регламентированного взаимодействия с исполнительными органами государственной власти. [5,8,9].

Выводы

На сегодняшний день в республике идет поэтапная автоматизация всех направлений деятельности ЖКХ, а также начисления и учета сбора коммунальных платежей населения по всем видам услуг. Планомерное внедрение Web-порталов ЖКХ (e-kommunal.uz), открытых данных (my.gov.uz) и нормативно-правовых актов (regulation.gov.uz) как положительные примеры обеспечения государством механизмов открытости, прозрачности и обратной связи с населением о его повседневных проблемах. Созданный единый онлайн-информационный портал на первом этапе сделал доступной информацию о расчетах за оказанные коммунальные услуги, далее позволяет

плательщику дистанционно управлять своим лицевым счетом во всех видах услуг. Зарегистрировавшись на портале информационного центра, любой житель или организация республики, используя доступ в Интернет, может не только подать показания приборов учета своего жилого помещения, но и посмотреть начисления по всем видам коммунальных услуг, производящиеся на его лицевом счете, оплатить начисленных сумм в режиме реального времени. Следовательно, внедрение информационных технологий является актуальным и необходимым для контроля работы коммунальных службы и удобной работы с обращениями граждан. [4,6,8].

Таким образом, поэтапный переход на цифру по экономическим соображениям назрел, несмотря на многие неблагоприятные факторы, значительное число наиболее прогрессивных жилищно-коммунальных компаний внедряет в свою работу новые технологии, видя их высокий потенциал и эффективность. Степень сложности построения цифровой экономики отрасли ЖКХ относится к тем важнейшим сферам, с которых, по мнению экспертов, должна начаться цифровая трансформация узбекской экономики. Такая точка зрения подтверждается и вполне очевидной социальной значимостью отрасли, и ряда экономических и политических факторов. Подводя итог можно сказать, что экспертный метод является оптимальным и эффективным инструментом по управлению ЖКХ, который приведет к созданию удобства и комфорта в жизни населения страны.

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 18 апреля 2017 года № УП-5017 «О мерах по дальнейшему совершенствованию управления системой жилищно-коммунального обслуживания», lex.uz/@hugugiy/axborot.
2. Национальный обзор жилищного хозяйства и землепользования Узбекистан. Страновые обзоры. ООН. Нью-Йорк и Женева, 2015 г.156 с. Веб-сайт: <http://www.unesc.org>. Электронная почта: info.ece@unesc.org
3. Ачилов, С. С., & Разокова, М. Х.” ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА”, CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES, 3(1), 19-23 pp. Retrieved from January, Vol. 3 No. 1 (2022): <http://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/378>.
4. Achilov S.S., «Expert Method of Quality Management System of Housing and Communal Services», Scopus indexed. Kvartil: Q2, Journal of Positive School Psychology 2022, Vol. 6, No. 4, 9705 – 9715., Journal Information, ISSN: 2717-7564, Frequency: Bi-

monthly, Indexing: *Scopus, EBSCO*, Jurnal.veb-sayti:

<https://www.journalppw.com/index.php/jpsp>

5. Achilov S.S. “Applying modern information technologies in the housing and communal services sector of Uzbekistan”, International scientific and practical conference on the topic "Socio-economic development of regions: international experience, problems and solutions." / Namangan branch of the Tashkent International University of Chemistry, May 25-26, 2023. <https://conference.kiut.uz/publications/namangan>.
6. Ачилов С.С., Шакаров А.А., «Эффективность управления и цифровизация в сфере жилищно-коммунального хозяйства», “Ракамли иқтисодиёт шароитида бизнес ва тадбиркорликни ривожлантиришнинг долзарб муаммолари”, Халқаро илмий-амалий конференция.- Тошкент: 2022 йил 23 декабр. - 290-294 б.
7. Абдугафаров А., Ачилов С.С. Выборочный статистический метод в сфере жилищно-коммунального хозяйства // *Iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda raqamli texnologiyalar: muammolar, innovatsiya va yechimlar mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami*, -2024. - TDIU Самарканд филиал. стр.251-256.
8. А.Абдугафаров А., Ачилов С.С. Выборочный факторный анализ в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Сборник докладов «Взаимодействие науки, образования и производства в условиях глобализации» Международной научно-практической конференция – Jizzax. -2024. стр.66-71.
9. Цифровизация ЖКХ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.osp.ru/cw/2017/10/13052377/>.
10. Зотов, В.Б. Современные информационные технологии в реформировании жилищно-коммунального хозяйства / В.Б. Зотов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/174>.